

KORRESPONDENSIYA VA UNING JANR SIFATIDAGI O'ZIGA XOS JIHATLARI

Saparboyev Jahongir Alimbay o'g'li

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

jurnalistika ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

Email: Soporboyevjahongir305@gmail.com

+998(93)-087-98-88

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14559544>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 18-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 26-dekabr 2024 yil

Korrespondensiya, tahliliy, matbuot, universal jurnalist, reportaj, xabar, sarlavha.

ABSTRACT

Mazkur maqolada jurnalistikaning tahliliy janrlaridan biri hisoblangan korrespondensiya janri haqida gazetalar misolida ma'lumotlar berilgan. Undan tashqari, jurnalistlarga korrespondensiya tayyorlashida qo'yilgan talablar haqida so'z yuritilgan.

Bugun shiddat bilan rivojlanayotgan globallashuv, yer yuzida kechayotgan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy islohotlarni yoritishda jurnalistdan katta mahoratni talab qiladi. O'zini yetarlicha "universal jurnalistman" deb yurgan ba'zi qo'shtirnoq ichidagilarning tayyorlagan jurnalistik materialini jurnalistik material deyish qiyin bo'lib bormoqda. Gazeta uchun yozilgan maqola, televidenie uchun tayyorlangan reportaj va radio uchun qilingan suhbatda qo'shtirnoq ichidagi jurnalistlarning mahoratiga qoyil qola olmaymiz.

Bu masalaning sababini aniqlashdan oldin "universal jurnalist" tushunchasiga izoh bersak. Mazkur nomni olish uchun telejurnalist matn ustida ishlay olish bilan bir qatorda, operatorlikni, montaj qilishni, matbuot jurnalisti bo'lsa, fotolarni to'g'ri tanlay olibgina qolmay, ularning keraksiz qismlarini olib tashlashi, ya'ni montajlay olishi hamda radio jurnalist faqatgina mikrofon oldida tayyorlagan matnini efirga uzatdim deb o'tirmasdan, ovozini sozlay olishi, rejissyor pultini boshqarib va ovozlarni montaj qila bilishi kerak bo'ladi. Shunday jurnalistni jamiyatimizda "universal jurnalist" deydi. Ammo XXI asrga kelib ba'zi hollarda jurnalistlarning oddiy atamalarini noto'g'ri qo'llagan holatlarini, ma'lum taniqli shaxslarning yoki uning asarining nomini noto'g'ri talaffuz qilgan holatlar ham, ming afsuski, ko'zga tashlanadi. Ayni paytda O'zbekistonning nufuzli telekanallarida faoliyat olib boruvchi jurnalistlar katta, qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ymoqda. O'zbekiston24 telekanali jurnalistining o'tkazilgan tadbirning "Ayt, sen Ajiniyozning qo'shiqlaridan" nomini "Ayt, sen Jumaniyoz qo'shiqlaridan" deb ishlatishi qo'pol xato sanaladi. Ajiniyoz shoir ijodini butun jahon tan olayotgan bir paytda, jurnalist bunday xatoga yo'l qo'yayotgani uyatli holatdir. Yana bir shunga o'xshash qo'pol xatolik Qoraqalpog'iston telekanali jurnalisti tomonidan qilindi. Taniqli fransuz yozuvchisi Antuan de Sent Ekzuperining "Kichkina shahzoda" asarining qoraqalpoq tilidagi kitobining nashr qilinganligi yuzasidan o'tkazilgan kitob taqdimotini jurnalist quyidagicha talqin qiladi: "Antuan de Sent Ekzuperining Qora shahzoda asari taqdimoti bo'lib o'tmoqda". Bu kabi xaot va kamchiliklar uchrayversa qonunchilikka muvofiq jazo ko'riladi. Xususan, O'zbekiston Respublikasining "Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi qonunining 5-moddasida quyidagilar keltirilgan:

Ommaviy axborot vositalari qonunchilikka muvofiq axborotni izlash, olish, tadqiq etish, tarqatish, undan foydalanish, uni saqlash huquqiga ega hamda tarqatilayotgan axborotning xolisligi va ishonchliligi uchun belgilangan tartibda javobgar bo'ladi. [www.lex.uz]

Insoniyat yaralibdiki, informatsiyaga, haqiqiy axborotga muhtoj bo'lib, yangidan-yangi axborotni qabul qilgisi keladi. Ya'ni, yolg'on ma'lumotlarni eshitkisi yoki o'qigisi kelmaydi. Shu sabab, ko'pgina yoshi ulug'lar gazeta va jurnallardan foydalanishadi. Internetga keladigan bo'lsak, ko'pgina ma'lumotlar feyk ma'lumotlar bo'lib chiqadi. Bugungi kunda internet orqali uzatilayotgan ma'lumotlarning 75 foizi axborot manbasi aniq ko'rsatilmagan holda foydalanuvchilar e'tiboriga havola qilinayotganligi sababli ishonchli emasdir[3.126]. Ammo zamonaviy jurnalistikada shunday janr bor, u orqali insonlar siyosiy axborotni ham osongina tushuna oladi. Bu janr, shubhasiz, korrespondensiyadir.

Matbuotda korrespondensiya janri tahliliy janr hisoblanadi. Matbuotda bu janrda faoliyat yurituvchi jurnalistlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Masalan, "Yangi O'zbekiston" gazetasining jurnalistlarini oladigan bo'lsak, ulardan G.Durdiyeva, B.Xidirovalarni aytib o'tish mumkin. O'zi bu janr qanday ma'noni anglatadi? korrespondensiya nima? bu janrni foydalanishdan maqsad nima? degan savollarga quyida javob axtaramiz.

"Korrespondensiya" so'zi lotincha "correspondeo" yoki "correspondentia" so'zlaridan olingan bo'lib, "javob beraman, bildiraman" degan ma'nolarni anglatadi. U ma'lum davr va o'rindagi aniq ijtimoiy jarayonni qamrab olishi bilan boshqa janrlardan farq qiladi. Chunki, mazkur janrda jamiyatning yangi o'zgarishlari tahlil qilinadi, solishtiriladi, xulosa chiqariladi yoki xulosani o'quvchining o'z zimmasiga yuklaydi. Jamiyatda sodir bo'layotgan voqea hodisalar haqida ma'lumot berish bilan birga, uni tahlil qilish, hozirgi jarayonlarni o'tgan haftaga, yilga yoki yaqin besh, o'n, yigirma va h.k yillarga nisbatan solishtiriladi. Reportajning korrespondensiyadan farqi shundaki, reportajda jurnalist voqea o'rniga borib, o'rganib ish tutadi. Xabardan o'zgachaligi bo'lsa, xabarda bo'lib o'tgan voqea-hodisa, holat yuzasidan ma'lumot beriladi. Korrespondensiyada bo'lsa yuqoridagilarning hammasi berilib o'tiladi. Shu jihati bilan ham boshqa janrlardan farqlanadi. Yana ma'lumotlarni aytib o'tadigan bo'lsak, korrespondensiyani o'qiganda satrlar ichidan "nima uchun?", "sabab nimada?", "kim aybdor?", "qanday oqibatga olib keladi?" kabi savollarga javob axtarsakgina bu janr turini ilg'ay olamiz. Shu tomonlari bilan ham boshqa janrlarga o'xshamaydi. Korrespondensiyani yozishda ko'pgina jurnalistlarda bir qator kamchiliklarni ko'rishimiz mumkin, buni kamchilik emas, texnik xato desak ham bo'ladi. Qoraqalpog'iston matbuotida bir qator jurnalistlarning gazetalarga bergan korrespondensiyalarida tinish belgilarining noo'rin qo'llanilganlik holatlari ya'ni, "Erkin Qoraqalpog'iston" gazetasining jurnalisti G.Saparovanning 20.07.2024 sanasidagi gazetaning 87-sonida chop etilgan "Xotin-qizlarni bosim va zo'ravonlikdan himoya qilish-muhim masala"[8.4] sarlavhali korrespondensiyasida xotin-qizlarga bo'lgan e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarilgani, inson qadri muhim bo'lgan jamiyatda yashayotganimiz haqida ma'lumotlar berilgan va ichki ishlar xodimi bilan suhbat olib borgan. Albatta, unda bu masalaning oqibati haqida ham fikr yuritilgan. Shu bilan birga, soha xodimlari tomonidan o'tkazilayotgan tadbirlarning nomlaridagi his-hayajon gaplar, buyruq gaplarga tinish berlgilarining qo'yilmaganligini ko'rish mumkin. Ammo, ko'pgina hollarda o'tkazilgan chora-tadbirlar, tanlovlar nomlariga tinish belgilar kam ishlatiladi. Shunday bo'lganda ham, jurnalistni aybdor qilmaslik zarur, chunki tayyorlanayotgan har bir jurnalistik material tahririyat tomonidan ham tahrir qilinadi, qisqartiriladi, o'zgartiriladi.

Korrespondensiya tahlil orqali bir mavzu yoki muammoga aloqador alohida hodisaning rivojlanish qonuniyatlarini aniq, hayotiy vaziyat misolida o'rganadi. Professor Galina Melnikning fikricha: "Korrespondensiya muayyan bir dolzarb muammoni tor doirada tahliliy o'rganadi. Va bu uni ko'rsatib beradigan tahliliy janr" [1:141]. Chindan ham, hozirgi paytda korrespondensiya, maqola va xabarni bir-biridan ajratish qiyin, ammo korrespondensiyani

ma'lum bir muammoga yechim topish yo'lida tahliliy faoliyat olib borishi bilan ahamiyatli. Korrespondensiyani gazetada uchratganimizda xabarga o'xshashligiga nazarimiz tushadi, ammo korrespondensiyaning asosiy vazifasi o'quvchiga oson va sodda, tushunishi qiyin bo'lmagan holda o'qilishi kerak ekanligini unutmash lozim. Uning yana bir xususiyatlaridan biri asosiy sarlavhadan tashqari bir necha kichik-kichik sarlavhalar ham uchrashadi. Mazkur jihati bilan xabardan farq qiladi. Quyida "Yangi O'zbekiston" gazetasining 23.10.2024 sanasida chop etilgan 214-sonidagi "O'z ovozingda hayqir, tilim!" sarlavhali korrespondensiyani misol sifatida olishimiz mumkin. Unda asosiy sarlavhadan boshqa yana to'rtta kichik sarlavhalarni ko'rish mumkin: "Amallar niyatga bog'liq", "Til haqidagi qonun ijrosining faol imkoniyati va unga zid xudbin kayfiyat", "Biz har kuni davlat bilan gaplashamiz", "Buzg'uvchi emas, saqlovchilardan bo'laylik". Xuddi shunday kichik sarlavhalar jurnalistikaning qaraganda korrespondensiya ko'proq uchraydi. Sarlavhalar ichidagi sarlavhalar ko'lami yog'idan kichkina bo'lsa ham, ma'no jihatdan olib qaraganda, teran ma'noni kasb etadi. Chunki, korrespondensiyada sarlavha ma'lum bir narsaga turki berishi, undashi kerak. O'zi korrespondensiyani jurnalistikada ikki turga bo'lib o'rganish maqsadgamuvofiq. Bunga alohida to'xtalamiz. Ayni paytda bo'lsa, korrespondensiyaning informatsion va tahliliy turini o'rgana olamiz. Informatsion korrespondensiyaga to'xtaladigan bo'lsak, mazkur janr informatsion janrlar tipiga kiruvchi reportaj janri bilan bir xildek ko'rinadi. Lekin reportajning o'z xususiyatlari mavjud, ya'ni voqea, hodisa o'rnidan jurnalist axborot beradi. Agar jurnalist voqea yoki hodis o'rniga bormay turib, u bo'yicha ma'lumotlarni to'plasa, uning nima haqidaligini, reportajdagi respondentlar so'zlarisiz, faqat mazkur hodisa tagida turgan ma'lumotlarni ochib bersa bu korrespondensiyadir.

Korrespondensiyadan foydalanishdagi maqsad bu – gazetada chop etilgan reportajlarda o'rganilgan mavzu ba'zi hollarda jonli chiqmay qoladi. Korrespondensiyada esa voqeani keltirib chiqargan sabablar o'rganiladi, sabablari ko'rsatiladi, baho beriladi, rivojlanishi taxmin qilinadi. Shu sababdan ham "Yangi O'zbekiston", "Xalq so'zi", "Erkin Qoraqalpog'iston" kabi gazetalarda bu janrdan ko'proq foydalaniladi. Shu sababli gazetalarning o'uvchilari soni ham ko'payadi.

Endilikda "korrespondensiya janri nechaga bo'linadi?" degan savolga javob izlaymiz. Filologiya fanlari doktori M.Kim korrespondensiyani beshta turga ajratgan: *informatsion, tahliliy, muammoli, postanovkali, o'ylab topilgan*. A.Tertichniyning fikriga qaraganda, korrespondensiya ikkiga bo'linadi: *informatsion* va *tahliliy korrespondensiya*. Ammo, har ikkala olimning fikriga qaraydigan bo'lsak, hozirgi zamon jurnalistikasida korrespondensiya ikkiga ajraladi. Chunki, yuqorida aytilganidek korrespondensiya janrini tushunish, uni matbuot orasidan topa olish juda murakkab ishdir. Shuning uchun ham, bu janr ikkiga: *informatsion* va *tahliliy* turlarga ajratiladi. Undan tashqari, hozirgi zamonaviy jurnalistikada korrespondensiyaning ikkita turiga ko'proq nazarimiz tushadi. "Xalq so'zi" gazetasining 16.09.2024 sanasida chop etilgan 190-sonidagi ayrim maqolalarni muhokama qiladigan bo'lsak, korrespondensiya janriga o'xshash, mavzuni ochib beruvchi elementlar mazkur janrning savollariga javob beruvchi satrlarni ko'rish mumkin:

O'ZBEKISTON-GERMANIYA MUNOSABATLARI:

FAOL VA PRAGMATIK TASHQI SIYOSATIMIZ SAMARASI

Germaniya – O'zbekistonning Yevropa Ittifoqidagi yetakchi iqtisodiy hamkorlaridan biri. So'nggi yillarda mamlakatlarimiz o'rtasidagi aloqalar izchil rivojlanmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil yanvar oyida Germaniyaga rasmiy tashrif bilan borishi va o'sha yilning may oyida Germaniya Federativ Respublikasi Federal Prezidenti FrankValter Shtaynmayerning O'zbekistonga kelishi ikki tomonlama hamkorlikni yangi bosqichda rivojlantirishda muhim qadam bo'ldi.

Davlatimiz rahbari 2023-yilning may va sentabr oylarida ikki marta rasmiy tashrif bilan Germaniyada bo'lib, Federal Prezident Frank-Valter Shtaynmayer, Kansler Olaf Shols va yetakchi nemis kompaniyalari rahbarlari bilan muzokaralar o'tkazdi, shuningdek, "Markaziy Osiyo – Germaniya" formatidagi birinchi sammitda ishtirok etdi.

Hamkorlik aloqalarining mustahkamlanishi natijasida tovar ayirboshlash hajmi keyingi yillarda ancha oshdi. Germaniyaga xizmatlar, to'qimachilik, oziq-ovqat va boshqa mahsulotlar eksport qilinayotgan bo'lsa, o'z navbatida, nemis diyorida mexanik asbob-uskunalar, transport vositalari va ular uchun ehtiyot qismlar, farmatsevtika hamda kimyo mahsulotlari va xizmatlarini import qilyapmiz.

Keyingi yillarda mehnat migratsiyasi sohasidagi aloqalar Germaniya bilan hamkorlikning istiqbolli yo'nalishiga aylandi. Shuningdek, sog'liqni saqlash sohasidagi keng ko'lamlil va o'zaro manfaatli aloqalar ham bugun izchil rivojlanmoqda[8:1].

Yuqoridagi gazetada chop qilingan jurnalistik material namunasida "nima uchun?", "sabab nimada?", "qanday oqibatlarga olib keladi?" degan savollar o'rtaga tashlangan va o'quvchi korrespondensiya ekanligini bilishi mumkin. Lekin, jurnalistika janrlarini tushunmay turib korrespondensiya ekanligini anglash qiyin. Chunki, gazeta o'qish bilan zehni mustahkamlab boradigan ziyolilarning hammasi ham jurnalist yoki jurnalistika janrlaridan xabardor emas. Ko'p o'quvchilar gazeta yoki jurnallarda chop etilgan badiiy-publitsistik, information va tahliliy materiallarning barchasini maqola deb atashadilar. Umumiy nom olgan holda maqola nomini olgan. Lekin har bir tayyorlangan materialni maqola deb bo'lmaydi. U feleton bo'lishi mumkin yoki ocherk, sharh yoki reportaj bo'lishi ham mumkin.

Jurnalistikada uchta asosiy janr mavjud: Axboriy (yangilik, reportaj, hisobot, intervyu, xabar), tahliliy (korrespondensiya, maqola, taqriz, jurnalistik suristiruv, sharh), va badiiy-publitsistik (ocherk, feleton, pamflet, esse, xat) janrlar. Bu janrlarning ommaviy axborot vositalaridagi funksiyalari turlichadir. Shu jihatlari bilan ham bir-birini takrarlamagan holda farqlanadi.

Ta'kidlash joizki, korrespondensiya hozirgi jurnalistikaning rivojlanishiga sababchi janrlardan hisoblandi. Ayniqsa, matbuotda korrespondensiya janrning ishlatilishi yangi zamonaviy matbuotimizning o'zgacha ko'rinishlarini kasb etadi va matbuotda korrespondensiya janrini qo'llash orqali, ma'lum bir mavzu yoki muammoga yechim topishga imkon yaratadi. Ammo, zamonaviy jurnalistika jurnalistdan o'tkir qalamli bo'lishini ham talab qilmoqda. Korrespondensiya tayyorlayotgan jurnalist, dastavval, voqealikni to'g'ridan-to'g'ri o'rganishi, qo'shimcha o'rganilgan ma'lumotlar kiritishi, so'rovlar o'tkazishi, faktlarni izohlashi kerak bo'ladi. Korrespondensiya janridan matbuotda foydalanishda yuqoridagilarga amal qilgan holda, xato va kamchiliklarsiz, faktlar bilan ishlagan holda tayyorlash maqsadga muvofiqdir.

Korrespondensiya janri orqali, nafaqat matbuot, balki televidenie, radio, qolaversa internet ham rivojlansa ajab emas. Chunki bu janrning boshqa janrlarga qaraganda o'ziga xos jihatlari bilan farqalanib turadi. Shu sababdan ham bugungi kunda korrespondensiyadan ko'pgina jurnalistlar foydalanishadi. O'zlarining tayyorlangan materialida qaysidir mavzu xususidagi ma'lumotlarni aniqlaydi va o'quvchi, tinglovchi hamda tomoshabinga tezkor, xolis yetkazadi. Shu jihatlari bilan XXI asr o'zbek jurnalistikasida alohida o'rin egallaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. *Melnik.G.S.Vinogradova K.E.,Litseev R.P. Osnovi tvorcheskoy deyatelnosti jurnalista.Sank-Peterburg.2013, 141 bet.*
2. *Do'stqarayev B. O'zbekiston jurnalistikasi tarixi. Toshkent. 2009. 198 bet.*
3. *Qosimova N. Alimova N. Gender va media. Toshkent.2022, 126 bet.*
4. *Tertichniy A.A. Analiticheskaya jurnalistika. Moskva.2010. 48 bet.*
5. *Streltsov B.V. Osnovi jurnalistiki. Janri. Minsk.1990.113 bet.*

6. www.lex.uz
7. www.yuz.uz
8. www.xs.uz
9. www.erkinkarakalpak.uz

INNOVATIVE
ACADEMY